

2. ANÁLISES CLÍNICAS OU BANCO DE SANGUE

DOI: 10.5281/zenodo.17964597

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS REALIZADO EM UM HOSPITAL ESTADUAL NO SUDOESTE DE GOIÁS

Sarah Amancio Valvassoura¹; Natane Barbosa Barcelos²; Adeliane Castro Da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O estágio supervisionado, orientado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e pelo Sistema Único de Saúde (SUS), articula teoria e prática e sustenta formação crítica. A inserção no serviço público expõe o estudante à complexidade do cuidado e ao trabalho interprofissional. Relata-se aqui experiência em laboratório clínico de hospital estadual do sudoeste de Goiás. **OBJETIVOS:** O presente relato de experiência visa apresentar vivências de um período de estágio em análises clínicas entre 25 de Agosto de 2025 a 17 de Novembro de 2025 em um hospital público, de atenção terciária à saúde, no município de Jataí - Goiás. **MATERIAL E MÉTODOS:** Relato descritivo-reflexivo de 350 horas, com rotação por Hematologia, Bioquímica, Microbiologia, Uroanálise/Parasitologia e Coleta/Triagem, sob supervisão. Incluiu observação participante, execução de procedimentos autorizados, resguardando confidencialidade e biossegurança. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Evidenciou-se a importância da fase pré-analítica (identificação, preparo, critérios de aceitação/rejeição e comunicação com a equipe multiprofissional), reduzindo erros, repetições, atrasos na coleta de exames. Em Hematologia, a leitura do hemograma com correlação clínico-laboratorial possibilitou a correlação com o manejo de valores críticos. Em Bioquímica, controle interno, externo e calibração, além da realização de testes rápidos, sustentaram decisões. Em Microbiologia, o risco biológico reforçou rastreabilidade e prudência com manuseio com amostras. A coleta demandou abordagem humanizada e cuidado com a identificação correta de tubos e pacientes. Desafios como sobrecarga e limitações de recursos foram enfrentados, priorização clínica e cooperação multiprofissional. A vivência aproximou o estudante dos fluxos do SUS e da corresponsabilização de uma equipe multiprofissional, garantindo qualidade e segurança, em consonância com relatos de estágios em serviços públicos que destacam integração teoria-prática e humanização. **CONCLUSÃO:** O estágio em laboratório de hospital público mostrou-se potente para consolidar saberes, afirmar identidade profissional e exercitar práxis crítica orientada ao direito à saúde. Recomenda-se fortalecer a integração ensino-serviço-comunidade, a preceptoria, o feedback estruturado e a discussão de casos, com impactos formativos e assistenciais.

Descritores: Laboratório Clínico; Formação em Saúde; Biossegurança.